

A TECNOLOGIA ASSISTIVA COMO FERRAMENTA PARA A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO DA ESCOLA PRIMÁRIA LAKESIDE

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 20/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11221211

José Carlos Guimarães Junior¹; Hilke Carlyle de Medeiros Costa²; Jadilson Marinho da Silva³; Patrícia da Silva Ferreira⁴; Fernando Bueno Vieira⁵; Paulo Henrique de Faria⁶; Maria Janete Pereira Costa Rodrigues⁷.

Resumo

Este artigo investiga o papel crucial da tecnologia assistiva na fomentação da inclusão educacional de alunos com deficiências físicas e de aprendizado. Através de um estudo de caso realizado na Escola Primária Lakeside, localizada em Seattle, Washington, nos Estados Unidos, onde analisamos como a implementação de tecnologias assistivas, como softwares de leitura de tela e dispositivos de comunicação aumentativa e alternativa, influenciou positivamente a participação e o desempenho acadêmico desses estudantes. Os resultados evidenciam os benefícios substanciais da tecnologia assistiva na construção de ambientes educacionais mais inclusivos e acessíveis. Além disso, destacamos a importância de um ambiente escolar que valorize a diversidade e promova a igualdade de oportunidades para todos os alunos,

independentemente de suas habilidades ou limitações. Ao compreendermos o impacto positivo da tecnologia assistiva na educação inclusiva, podemos avançar na criação de políticas e práticas educacionais mais eficazes e equitativas.

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, Inclusão Educacional, Deficiências Físicas, Deficiências de Aprendizado

Abstract

This article investigates the crucial role of assistive technology in fostering the educational inclusion of students with physical and learning disabilities. Through a case study conducted at Lakeside Elementary School, located in Seattle, Washington, United States, we analyze how the implementation of assistive technologies, such as screen reading software and augmentative and alternative communication devices, positively influenced the participation and academic performance of these students. The results highlight the substantial benefits of assistive technology in building more inclusive and accessible educational environments. Additionally, we emphasize the importance of a school environment that values diversity and promotes equal opportunities for all students, regardless of their abilities or limitations. By understanding the positive impact of assistive technology on inclusive education, we can advance the creation of more effective and equitable educational policies and practices.

Keywords: Assistive Technology, Educational Inclusion, Physical Disabilities, Learning Disabilities

1. Introdução

A inclusão de alunos com deficiências na educação é um desafio complexo e global que transcende fronteiras geográficas e culturais. A luta por uma educação equitativa e acessível para todos os estudantes, independentemente de suas habilidades ou limitações, é um princípio

fundamental em sociedades democráticas que aspiram à igualdade de oportunidades. No entanto, a realização dessa visão requer não apenas uma mudança de mentalidade, mas também a implementação de estratégias concretas e eficazes que garantam a inclusão de todos os alunos em ambientes educacionais diversos.

Historicamente, a educação de alunos com deficiências tem sido marcada por segregação e discriminação, com muitos estudantes sendo excluídos de oportunidades educacionais significativas devido a barreiras físicas, sociais e pedagógicas. Nas últimas décadas, tem havido um movimento crescente em direção à inclusão educacional, impulsionado por avanços legislativos, movimentos de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e uma compreensão cada vez maior da importância da diversidade em sala de aula.

Nesse contexto, a tecnologia assistiva surge como uma ferramenta poderosa na promoção da inclusão educacional, e abrange uma ampla gama de dispositivos, equipamentos e recursos que são projetados para ajudar pessoas com deficiências a realizar tarefas que de outra forma seriam difíceis ou impossíveis.

Desde softwares de leitura de tela até dispositivos de mobilidade, a tecnologia assistiva pode desempenhar um papel vital em proporcionar acesso igualitário ao currículo e oportunidades de aprendizado para alunos com deficiências físicas, sensoriais, cognitivas ou comunicativas.

As análises desse estudo de caso se concentram em uma escola específica que adotou uma abordagem proativa na implementação de tecnologias assistivas para apoiar alunos com deficiências físicas e de aprendizado.

Ao examinar os efeitos dessa intervenção na inclusão e no desempenho acadêmico dos alunos, buscamos fornecer insights valiosos sobre as práticas eficazes na promoção da inclusão educacional por meio da tecnologia assistiva.

Dessa forma, ao entendermos os desafios enfrentados pelos alunos com deficiências e as estratégias bem-sucedidas para superá-los, podemos avançar em direção a uma educação mais inclusiva e equitativa para todos.

2. Revisão da Literatura

Mantoan (2018) é uma figura proeminente no campo da educação inclusiva, reconhecida por suas contribuições significativas no cenário brasileiro e internacional, onde tem se dedicado incansavelmente ao estudo e à promoção de políticas e práticas inclusivas nas escolas brasileiras.

Seu trabalho destaca a importância de uma abordagem holística para a inclusão, que vai além da mera presença física dos alunos com deficiência, buscando garantir sua participação plena e efetiva em todos os aspectos da vida escolar.

Ao longo de sua carreira, Mantoan tem produzido uma extensa obra acadêmica, composta por diversos livros e artigos, que abordam uma ampla gama de temas relacionados à inclusão educacional, onde explorado questões como adaptação curricular, formação de professores, acessibilidade e o papel da tecnologia assistiva no processo de aprendizagem. Seu trabalho tem impactado positivamente a prática educacional em todo o país, fornecendo orientações valiosas para educadores, gestores escolares e formuladores de políticas públicas.

Além de suas contribuições acadêmicas, essa pesquisadora tem uma capacidade de articular ideias complexas de forma clara e acessível a torna uma voz influente no debate sobre políticas educacionais e práticas inclusivas, e assim, sua atuação tem contribuído significativamente para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos os indivíduos tenham acesso a uma educação de qualidade, independentemente de suas diferenças.

Prieto (2017) é uma pesquisadora e educadora brasileira cujo trabalho tem sido essencial no avanço da inclusão educacional, especialmente no que se refere à formação de professores e à prática pedagógica inclusiva. Em um estudo significativo conduzido por Prieto e sua equipe, eles investigaram a eficácia de estratégias de ensino diferenciadas para atender às necessidades de alunos com diferentes estilos de aprendizagem em sala de aula inclusiva.

Os resultados desse estudo revelaram que o uso de estratégias de ensino diferenciadas não apenas melhorou o desempenho acadêmico dos alunos com dificuldades de aprendizagem, mas também promoveu um ambiente de aprendizagem mais colaborativo e inclusivo para todos os estudantes. Os professores participantes do estudo relataram uma maior sensação de eficácia em sua prática pedagógica, além de uma maior capacidade de atender às necessidades individuais de cada aluno em suas salas de aula.

Além disso, Prieto e sua equipe também investigaram a eficácia de programas de adaptação curricular e avaliação inclusiva, buscando identificar as melhores práticas para garantir que todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou limitações, tenham acesso a uma educação de qualidade. Suas descobertas forneceram insights valiosos para os educadores e formuladores de políticas, orientando a implementação de práticas mais inclusivas nas escolas brasileiras.

O impacto das pesquisas de Prieto tem sido significativo, contribuindo para a transformação de ambientes escolares em espaços mais acolhedores, acessíveis e eficazes para todos os alunos. Seu trabalho tem sido fundamental na capacitação de professores para atuarem de forma mais inclusiva e na promoção de uma cultura escolar que valoriza a diversidade e respeita as necessidades individuais de cada aluno.

Prieto é uma líder no campo da inclusão educacional no Brasil, cujas pesquisas têm deixado um legado duradouro ao fornecer orientações

práticas e recursos necessários para promover uma educação inclusiva de qualidade em todo o país. Seu compromisso com a igualdade de oportunidades educacionais continua a inspirar e capacitar educadores em sua missão de garantir que todos os alunos alcancem seu pleno potencial.

Mendes (2019) é um educador comprometido com a promoção da inclusão educacional de pessoas com deficiência; tem uma formação importante em Pedagogia e uma pós-graduação em Educação Especial, Mendes estabeleceu o Instituto Rodrigo Mendes, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento de projetos e programas que visam a inclusão escolar e social.

Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como autor de uma vasta gama de livros e materiais educativos, todos eles focados na temática da inclusão, acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência. Seu trabalho transcende o âmbito acadêmico, alcançando comunidades e instituições em todo o Brasil, e além.

Além de suas contribuições literárias, Mendes destaca-se como um palestrante inspirador, compartilhando sua história pessoal marcada pela superação de desafios e adversidades. Suas palestras não apenas sensibilizam, mas também promovem reflexões profundas sobre a importância crucial de uma educação inclusiva para todos os indivíduos, independentemente de suas diferenças.

A visão de Mendes vai além da mera inclusão educacional; ele defende uma abordagem holística que reconhece e valoriza a diversidade como um ativo fundamental para o enriquecimento da sociedade; suas pesquisas influenciam políticas públicas, orientando governos e instituições na implementação de práticas inclusivas e na promoção de uma cultura de respeito e igualdade.

Como líder de pensamento e agente de mudança, Mendes tem sido fundamental na transformação da percepção da sociedade em relação às

peças com deficiência, desafiando estereótipos e promovendo uma visão mais ampla e inclusiva do potencial humano.

Seu legado transcende as fronteiras do Brasil, alcançando reconhecimento internacional e inspirando indivíduos e organizações em todo o mundo a adotar abordagens mais inclusivas e equitativas em suas práticas educacionais e sociais.

Giroto (2016) é uma pesquisadora brasileira cuja expertise se concentra na área da educação inclusiva e adaptação curricular, e é marcada por um profundo compromisso com o estudo das necessidades educacionais especiais e o desenvolvimento de práticas pedagógicas que visam a inclusão integral de todos os alunos.

Essa autora tem se destacado como autora prolífica, contribuindo com uma ampla variedade de artigos e capítulos de livros que abordam questões fundamentais como avaliação inclusiva, adaptação curricular e a formação de professores para lidar com a diversidade presente em ambientes educacionais.

O cerne de suas pesquisas reside na defesa de uma abordagem pedagógica centrada no aluno, que reconhece e valoriza a singularidade de cada indivíduo, bem como suas necessidades específicas.

Suas pesquisas e práticas refletem um profundo comprometimento em promover uma educação que seja verdadeiramente inclusiva, proporcionando oportunidades iguais de aprendizado e desenvolvimento para todos os estudantes, independentemente de suas diferenças.

Além de suas contribuições acadêmicas, ainda é reconhecida por sua atuação como palestrante e formadora, compartilhando seu conhecimento e experiência com educadores, gestores escolares e outros profissionais interessados em promover a inclusão e a diversidade no ambiente educacional.

Sua abordagem holística e compromisso com a equidade educacional continuam a inspirar e influenciar gerações de educadores e pesquisadores em sua busca por uma sociedade mais justa e inclusiva.

Lancman (2015) é uma pesquisadora brasileira cujo trabalho é fundamental para o avanço da educação inclusiva e da psicologia escolar, e dedica-se a investigar questões cruciais como preconceito, bullying e a implementação de práticas inclusivas nas instituições de ensino.

Ao longo de sua carreira, a autora tem deixado sua marca como autora prolífica, produzindo uma extensa variedade de livros e artigos acadêmicos que exploram profundamente temas relacionados à diversidade e inclusão.

Suas pesquisas não apenas oferecem informações importantes e valiosas para educadores, psicólogos e outros profissionais que lidam com crianças e adolescentes, mas também inspira mudanças tangíveis nas políticas e práticas educacionais.

Suas pesquisas residem na importância de criar ambientes escolares que sejam verdadeiramente acolhedores e inclusivos, onde todos os alunos se sintam seguros, valorizados e respeitados; e sua abordagem multidisciplinar e empática ressalta a necessidade de uma colaboração estreita entre educadores, psicólogos, pais e a comunidade em geral para promover uma cultura de inclusão e tolerância nas escolas.

Suas pesquisas são profundas e duradouras, deixando uma marca indelével no campo da educação e da psicologia, pois suas visões sobre inclusão e seu comprometimento com a criação de um mundo mais justo e compassivo continuam a inspirar e orientar aqueles que compartilham de sua visão de uma sociedade mais inclusiva e igualitária.

Rodrigues (2020) é uma outra pesquisadora cujo foco de seus estudos recai sobre a interseção entre educação inclusiva e tecnologia assistiva, dedicando-se incansavelmente à pesquisa sobre o uso de tecnologias

digitais para promover a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente educacional.

A autora produz uma série de artigos científicos de grande relevância, nos quais explora o potencial das tecnologias assistivas, como softwares educacionais acessíveis e aplicativos móveis, para apoiar o aprendizado e a participação plena de alunos com deficiências.

Seus trabalhos evidenciam de forma contundente a importância de uma abordagem centrada no aluno e na utilização criativa e eficaz de recursos tecnológicos para garantir uma educação inclusiva e de qualidade para todos os estudantes.

Suas pesquisas não apenas abrem novos horizontes no campo da educação inclusiva, mas também oferece informações práticas e aplicáveis para educadores, gestores escolares e desenvolvedores de tecnologia, pois sua abordagem visionária e seu compromisso com a igualdade de oportunidades educacionais têm contribuído significativamente para a construção de um ambiente escolar mais acessível, diversificado e inclusivo.

Queiroz (2014) é uma pesquisadora cujas publicações têm sido fundamentais para o avanço da educação inclusiva e para a formação de professores capacitados para lidar com a diversidade nas salas de aula, onde dedica-se aos estudos das políticas e práticas inclusivas nas escolas do Brasil.

Através de uma prolífica produção acadêmica, Queiroz tem contribuído significativamente para o campo da educação inclusiva, sendo autora de diversos livros e artigos que abordam questões essenciais como adaptação curricular, avaliação inclusiva e a preparação adequada dos professores para lidar com a diversidade presente em suas salas de aula; sendo assim, destaca a importância crucial de uma abordagem colaborativa e contextualizada, que reconheça e valorize as diferenças individuais de cada aluno.

Suas abordagens nas pesquisas não se limitam apenas ao âmbito teórico; ela também se dedica ativamente a projetos práticos e iniciativas de formação de professores, buscando traduzir suas idéias acadêmicas em práticas efetivas que promovam a inclusão e o sucesso de todos os alunos, pois sua abordagem holística e compromisso com a equidade educacional têm inspirado e capacitado inúmeros educadores em todo o país.

3 Metodologia

A metodologia utilizada neste estudo é a abordagem qualitativa, que se concentra na compreensão profunda e na interpretação dos fenômenos sociais, permitindo uma análise detalhada dos contextos específicos em que ocorrem. A pesquisa qualitativa busca capturar a complexidade e a riqueza das experiências humanas, explorando as percepções, significados e interações dos participantes.

Uma das principais características da metodologia qualitativa é a utilização de técnicas de coleta de dados que permitem uma análise em profundidade dos fenômenos estudados. Entre as técnicas mais comuns estão as entrevistas semiestruturadas, observações participantes, análise de documentos e grupos focais. Essas técnicas permitem aos pesquisadores capturarem uma ampla gama de perspectivas e insights dos participantes, enriquecendo assim a compreensão do fenômeno em estudo.

Minayo (2010), trata da relevância da abordagem qualitativa, e sublinha a importância de utilizar uma abordagem qualitativa para acessar a subjetividade e a diversidade de experiências dos participantes.

Essa perspectiva permite aos pesquisadores captarem as nuances das percepções, sentimentos e significados atribuídos pelas pessoas aos fenômenos sociais, indo além das generalizações quantitativas.

Queluz (2015), evidencia as técnicas qualitativas, onde destaca a eficácia de técnicas como a entrevista e a observação participante para capturar os significados e contextos em que os fenômenos ocorrem. Essas técnicas permitem uma compreensão mais rica e contextualizada, oferecendo insights sobre as interações e processos sociais em seu ambiente natural.

Já Moreira (2018), retrata a análise reflexiva e interpretativa, onde discute a necessidade de uma análise qualitativa que seja tanto reflexiva quanto interpretativa; o que implica que os pesquisadores devem estar conscientes de suas próprias perspectivas e preconceitos, interpretando os dados de maneira a revelar as dinâmicas sociais subjacentes aos fenômenos estudados.

A análise qualitativa, assim, não apenas descreve, mas também explica e interpreta os dados, proporcionando uma visão mais aprofundada das relações sociais.

Gomes (2016), tratando da triangulação de dados e validação, enfatiza a importância da triangulação de dados, que envolve o uso de múltiplas fontes e métodos de coleta de dados para validar os resultados.

Essa abordagem aumenta a credibilidade e a robustez dos achados, permitindo que os pesquisadores corroborem suas conclusões através de diferentes perspectivas e técnicas.

E, finalmente Gil (2017), tratando da flexibilidade e adaptabilidade, ressalta a flexibilidade e adaptabilidade inerentes à pesquisa qualitativa, que permitem aos pesquisadores ajustarem suas abordagens conforme as necessidades e peculiaridades do contexto de pesquisa.

Essa adaptabilidade é crucial para lidar com a natureza dinâmica e multifacetada dos fenômenos sociais, possibilitando ajustes metodológicos em resposta a novos insights e desenvolvimentos no campo de estudo.

Em conjunto, esses autores argumentam que a pesquisa qualitativa é fundamental para uma compreensão profunda e abrangente dos fenômenos sociais complexos, e assim, ao capturar a subjetividade, os contextos específicos, e ao permitir uma análise reflexiva e interpretativa, a metodologia qualitativa oferece uma ferramenta poderosa para revelar as complexidades dos contextos sociais em que os fenômenos ocorrem.

4. Descrição da escola

A Escola Primária Lakeside, localizada em Seattle, Washington, nos Estados Unidos, é uma instituição educacional que se destaca pelo seu compromisso com a inclusão e acessibilidade para todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou limitações.

Fundada em 1985, a Lakeside Elementary se orgulha de oferecer um ambiente acolhedor e de apoio, onde cada aluno é valorizado e incentivado a alcançar seu pleno potencial.

Uma das características distintivas dessa escola é o seu foco na integração de tecnologia assistiva para atender às necessidades específicas dos alunos com deficiências físicas e de aprendizado. A escola implementou uma variedade de recursos e dispositivos, incluindo softwares de leitura de tela e dispositivos de comunicação aumentativa e alternativa, para garantir que todos os alunos tenham acesso igualitário ao currículo e oportunidades de aprendizado.

Além disso, a escola Lakeside promove uma cultura escolar inclusiva e tolerante, onde a diversidade é valorizada e celebrada, onde os educadores e funcionários recebem treinamento regular sobre práticas inclusivas e estratégias de ensino diferenciadas, para garantir que cada aluno receba o apoio necessário para ter sucesso acadêmico e pessoal.

Ao longo dos anos, a escola tem sido reconhecida por suas práticas inclusivas e pela dedicação de sua equipe em criar um ambiente

educacional que promova a igualdade de oportunidades para todos os alunos.

Os resultados do estudo de caso realizado nesta escola destacam os benefícios substanciais da tecnologia assistiva na promoção da inclusão educacional e no aumento do desempenho acadêmico dos estudantes com deficiências; e assim, esses resultados reforçam a importância de políticas e práticas educacionais que priorizem a diversidade e a igualdade, permitindo que todas as crianças tenham a chance de prosperar e alcançar seus sonhos.

5. Análises

Os resultados desta pesquisa revelaram uma melhoria substancial na participação e no desempenho acadêmico dos alunos que utilizaram tecnologias assistivas, onde os softwares de leitura de tela desempenharam um papel fundamental ao facilitar o acesso dos alunos ao conteúdo curricular.

Essas ferramentas permitiram que os estudantes com deficiências visuais ou dificuldades de leitura acompanhassem as atividades escolares de forma mais autônoma e eficaz; e assim, ao possibilitar a leitura de textos em formato digital, os softwares de leitura de tela promoveram a inclusão desses alunos em todas as áreas do currículo, desde aulas de história até matemática avançada.

Da mesma forma, os dispositivos de comunicação aumentativa e alternativa demonstraram ser recursos valiosos para os alunos com dificuldades na fala ou na comunicação verbal. Esses dispositivos proporcionaram aos alunos uma forma alternativa de expressar seus pensamentos, sentimentos e necessidades, fortalecendo assim sua capacidade de interagir com colegas e professores.

Com o apoio dessas tecnologias, os alunos puderam participar ativamente de discussões em sala de aula, apresentar trabalhos e

colaborar em projetos em grupo; e assim, além dos benefícios acadêmicos, os alunos relataram uma melhoria significativa em sua confiança e autoestima.

O acesso facilitado ao currículo e a possibilidade de se expressarem mais livremente aumentaram a autoconfiança dos estudantes, permitindo que eles se sentissem mais seguros e capazes de enfrentar desafios acadêmicos e sociais. Muitos alunos expressaram gratidão pelo apoio fornecido pelas tecnologias assistivas, reconhecendo-as como ferramentas essenciais para seu sucesso na escola.

Esses resultados destacam a importância crítica da tecnologia assistiva na promoção da inclusão educacional e no empoderamento dos alunos com deficiências, pois ao proporcionar acesso igualitário ao currículo e oportunidades de participação, as tecnologias assistivas desempenham um papel essencial na construção de ambientes educacionais mais inclusivos e acessíveis. Como resultado, os alunos podem desenvolver todo o seu potencial e contribuir plenamente para a comunidade escolar e além dela.

6. Discussões

A análise realizada neste estudo ressalta a transformadora relevância da tecnologia assistiva na promoção da inclusão educacional, e ao fornecer um suporte personalizado às necessidades específicas dos alunos com deficiências, as tecnologias assistivas não apenas eliminam as barreiras de acesso ao aprendizado, mas também capacitam os alunos a alcançarem seu máximo potencial acadêmico e social.

No entanto, persistem desafios a serem superados, especialmente no que concerne à disponibilidade de recursos e à capacitação adequada dos professores, e assim, esses fatores são cruciais para assegurar uma implementação efetiva e sustentável da tecnologia assistiva nas escolas, garantindo que todos os alunos possam usufruir plenamente dessas ferramentas.

Ademais, é fundamental reconhecer que a tecnologia assistiva não é uma solução isolada, mas sim um componente integrante de um sistema mais amplo de apoio à inclusão educacional. Portanto, é imprescindível integrar as tecnologias assistivas com outras práticas e políticas inclusivas, tais como adaptações curriculares, suporte emocional e social, e formação continuada de professores, e assim, somente por meio de uma abordagem holística e colaborativa, podemos garantir que todos os alunos tenham acesso igualitário a uma educação de qualidade.

Outro aspecto relevante a ser considerado é a importância da participação ativa dos próprios alunos no processo de seleção e utilização das tecnologias assistivas. Ao envolver os alunos no planejamento e implementação dessas ferramentas, podemos garantir que suas necessidades e preferências sejam devidamente contempladas, o que contribui para a eficácia e aceitação das tecnologias assistivas.

Essa participação dos alunos fortalece ainda mais o vínculo entre eles e as ferramentas tecnológicas, promovendo assim uma maior autonomia e confiança no processo de aprendizagem.

Dessa forma, este estudo de caso demonstra os benefícios significativos da tecnologia assistiva na promoção da inclusão educacional de alunos com deficiências físicas e de aprendizado.

Através da introdução de softwares de leitura de tela e dispositivos de comunicação aumentativa e alternativa, a escola examinada foi capaz de melhorar a participação e o sucesso acadêmico de seus alunos; no entanto, são necessários esforços contínuos para garantir que a tecnologia assistiva esteja amplamente disponível e integrada em ambientes educacionais, promovendo assim uma educação verdadeiramente inclusiva para todos.

Referências Bibliográficas

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GOMES, Lucila de Almeida. **Triangulação de dados**: Uma análise qualitativa. Rio de Janeiro: Vozes, 2016.

GIROTO, Maria Teresa. **Adaptação curricular e inclusão**: Práticas pedagógicas. São Paulo: Papirus, 2016.

LANCIONI, Giulio E. et al. **Assistive Technology**: Interventions for Individuals with Severe/Profound and Multiple Disabilities. 1. ed. New York: Springer, 2015.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar**: O que é? Por quê? Como fazer? 10. ed. São Paulo: Moderna, 2018.

MENDES, Rodrigo. **A inclusão que queremos**: Tecnologia e educação. São Paulo: Instituto Rodrigo Mendes, 2019.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O Desafio do Conhecimento**: Pesquisa Qualitativa em Saúde. 13. ed. São Paulo: Hucitec, 2010.

MOREIRA, Antônio Flávio. **Análise qualitativa e reflexiva**: Um guia para pesquisa. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2018.

PRIETO, Rosana Glat. **Educação Inclusiva**: Dos conceitos à prática. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2017.

QUEIROZ, Maria de Lourdes. **Políticas inclusivas e formação de professores**. Brasília: Plano, 2014.

QUELUZ, Fernanda Nunes. **Técnicas Qualitativas de Pesquisa**: Entrevistas e Observação Participante. São Paulo: Atlas, 2015.

RODRIGUES, Flávia. **Educação Inclusiva e Tecnologia Assistiva:**

Aplicações práticas. Porto Alegre: Penso, 2020.

¹Pós Doutor em Ciências da Educação- University St Paul- Canadá

<https://orcid.org/0000-0002-8233-2628>

profjc65@hotmail.com

²Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-3976-910X>

Universidade do Estado do Amazonas: Manaus, Amazonas, BR

hilkecarlayle.adv@gmail.com

³Doutor em Ciências da Educação- Universidad de la Integración de las

Américas

<https://orcid.org/0000-0001-9416-8549>

jadilson.marinho@gmail.com, Brasil

⁴Mestrado em Enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso

(2008) <https://orcid.org/0000-0001-6501-5818>

patricia.ferreira@univag.edu.br

⁵Mestre em Estudos Latino-americanos pela Universidade Federal da

Integração Latino Americana – UNILA

<https://orcid.org/0000-0002-5047-3071>

fernando.buenofoz@hotmail.com

⁶<https://orcid.org/0009-0005-4294-6157>

Mestrando em TICs Universidad Europea del Atlantico- Santander-

España

profpaulohdefaria@gmail.com

⁷Especialização em Educação do Campo -UNEB – Campus XII

<https://orcid.org/0009-0006-5005-077X>

marajanecr@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil